

FUNKSIYALIQ TEN'LEMELERDIN' GEYPARA QOLLANIWLARI NOEVKLID TU'SINIGI

Pirnazarov Bektursin

NMPI magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13746213>

Annotaciya. Maqalada tiykarinan elliptikaliq tegislik ha'm giperbolik tegislikte Koshiy-Bunyakovskiy ten'sizligi kelip shig'iwi aship berilgen.

Gilt so'zler: Funksiyaliq ten'leme, Koshiy-Bunyakovskiy ten'sizligi, elliptikaliq tegislik, giperbolaliq jag'daylar.

SOME APPLICATIONS OF FUNCTIONAL EQUATIONS NON-EUCLIDEAN CONCEPT

Abstract. In the article, the origin of the Cauchy-Buniakovsky inequality in the elliptic plane and the hyperbolic plane is revealed.

Keywords: functional equations, Cauchy-Buniakovskiy inequality, elliptic plane, hyperbolic states.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ НЕЕВКЛИДОВА КОНЦЕПЦИЯ

Аннотация. В статье раскрыта природа неравенства Коши-Буняковского в эллиптической плоскости и гиперболической плоскости.

Ключевые слова: Функциональное уравнение, неравенство Коши-Буняковского, эллиптическая плоскость, гиперболические состояния.

Funksiyalliq ten'lemelerdi geypara zamanagoy qollaniwlarin bayanlawdi biz

$$f(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}) = f(x) + f(y) \quad \text{demek } (x \leq 1, y \leq 1)$$

$$f(xy + \sqrt{x^2-1}\sqrt{y^2-1}) = f(x) + f(y) \quad \text{demek } (x \geq 1, y \geq 1)$$

ten'lemeni noevklid geometriyada qollaniwlarin baslaymiz.

Tegisliktin' (x_1, x_2, \dots, x_3) bir tekli koordinatali noqatiga biz a'dettegi (x_1, x_2, \dots, x_3) koordinatali ken'islik noqatiga sa'ykes qoyamiz. bir tekli koordinatalardin' erkli ko'beytiwshileri elliptikaliq jag'dayda

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 \quad \text{normallaniwshi sha'rtten aniqlanadi.}$$

Al geypara jag'dayda $x_1^2, -x_2^2 - x_3^2 = 1$ aniqlanadi. Sonliqtan elliptikaliq tegislikke sharliq bettin' noqatlari, giperbolaliq tegislikke 2 parallel giperbolanin' noqatlari sa'ykes qoyiladi. Bul betliklerdin' noqatlari $X = x_1, x_2, x_3$ vektorlardin' menen xarakterlenedi.

Biz $d(x,y)$ betliktin' noqatlari arasindag'i qashikliqtin' on' (u'zliksiz) ha'm

a) Ha'reketke yag'niy $x_1^2, +x_2^2 + x_3^2$ yamasa $x_1^2, -x_2^2 - x_3^2$ an'latpalardi saqlap qalatu'gin tu'rlandiriv , qarata invariant.

b) Bir tuwri siziq boylap (bir siziq bir tegislik kesimdegi tuwri siziq) boylap qashiliq ushin addetiv bolatug'inday aniqlamasin izleyviz.

O.Varga ko'rsetkenindey sha'rtti tek mina tu'rdegi an'latpa qanaatlandiradi.

$$D(X,Y)=F(X *Y)$$

Bul erde $f(x)$ u'zliksiz forma al $X*Y$ elliptikaliq jag'daylarda forma menen aniqlanatu'gin skalyar ko'beytiwdi an'latadi.

$$XY=x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$$

Giperbolaliq tu'rdegi

$$XY=x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3 \text{ an'latadi.}$$

Bul aniqlamalardan eki jag'daylarda da ko'beytiwlerdi distributivlik ekeni ko'rinip tur.

Biraq normalaniwshi sha'rtler aqibeti qa'legen vektorlardin' ko'beymesi 1 ge ten'.

$$X * X = 1 \text{ ekenin esletip o'temiz.}$$

Bunnan elliptikaliq jag'daylarda $x * y \leq 1$ ten'lik orinli bolatug'ini kelip shig'atug'inin da'lilleymiz. Qa'legen X, Y juqliqlar ushin elliptikaliq jag'dayda $x * y \leq 1$, giperbolaliq jag'dayda $X*X = 1$ da'lilleymiz.

$x * y \geq 1$ boladi.

Koshiy-Bunyakovskiy ten'sizliginen kelip shig'adi

$$(X * Y)^2 = (x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = (X \cdot X) \cdot (Y \cdot Y) = 1$$

Giperbolaliq jag'dayda biz bul ten'sizliktin' giperbolaliq analogin da'lillewimiz kerek.

Eger $x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - \dots - x_n^2 > 0$ bolsa $(x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3 - \dots - x_ny_n)1^n \geq (x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - \dots - x_n^2) (y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_n^2)$ orinli boladi.

Bunda ten'lik belgisi tek x_i , ha'm y_i ler proporsional $ax_i = by_i$ ($i=1,2,3,\dots,n$) bolsa orinli.

Da'lillew. $v(u) = (x_1u + y_1)^2 - (x_2u + y_2)^2 - (x_nu + y_n)^2 = (x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_n^2)u^2 + 2(x_1y_1 - x_2y_2 - \dots - x_ny_n)u + (y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_n^2)$. ten'lemeni du'zemiz u^2 alding'i koeffitsientli $x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - \dots - x_n^2 > 0$

Bolg'anliqtan $v(u)$ joqarig'a qaray ashiiq parabola menen tasvirlenedi. Sonliqtan geypara u -din' geypara misali $u \rightarrow \infty$ ma'nislerdi ushin $v(u) > 0$

Ekinshi ta'repten $u = -\frac{y_1}{x_1}$ ushin $v\left(\frac{y_1}{x_1}\right) = -\left(y_1 - x_2\frac{y_1}{x_1}\right) - \dots - \left(y_n - x_n\frac{y_1}{x_1}\right) \leq 0$ ten'lik tek $x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - \dots - x_n^2 > 0$ $ax_i = by_i$ ($i=1,2,3,\dots,n$) bolsa orinli.

Solay etip $v(u)$ $ax_i = by_i$ ($i=1,2,3,\dots,n$) bolg'anliqtan betlesetug'in haqiqiy korenlerge iye.

Sol sebepli onin' diskriminanti teris 0 ge ten' boliwi mu'mkin. $ax_i = by_i$ ($i=1,2,3,\dots,n$) $(x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3 - \dots - x_ny_n)1^n \geq (x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - \dots - x_n^2)(y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_n^2)$ bul ten'likler orinli bolsa g'ana $ax_i = by_i$ usini da'lillew kerek edi.

Bul ten'lik na'tiyesinen paydalanip

$(x \cdot y)^2 = (x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3)1^n \geq (x_1^2 - x_2^2 - x_3^2)(y_1^2 - y_2^2 - y_3^2) = (X \cdot X)(Y \cdot Y) = 1$ demek biz usi ten'lemelerdi da'lillemekshi edik. Endi B sha'rtten to'mendegini paydalanamiz. Meyli koliniarliqti ta'minlewshi to'mendegi orinli bolsin

$Z=sX+tY$ orinli bolsa

$D(X,Y)=d(X,Z)+d(Z, Y)$ yamasa $f(X \cdot Y) = f(X \cdot Z) + f(Y \cdot Z)$ usi an'latpani o'z-o'zine ko'beytip x ha'm y vektorg'a ko'beytip distributivlikten ha'm oqaridag'i sha'rtlerden qatnas alamiz. Aling'an ma'nislerden to'mendegi ge iye bolamiz.

$$f\left(\frac{1-s^2-t^2}{2st}\right) = f\left(\frac{1+s^2-t^2}{2s}\right) + f\left(\frac{1-s^2+t^2}{2t}\right) usi ten'lemege iye bolsaq$$

$$x = \frac{1+s^2-t^2}{2s} = X \cdot Z \text{ ha'm } y = \frac{1-s^2+t^2}{2t} = Y \cdot Z \text{ belgilew kiritildi.}$$

REFERENCES

1. Научно – теоретический и методический журнал министерства образования РФ, май-июнь, 1996 г.
 2. Алгебра и начала математического анализа. Задачник. 10 класс.
- Internet saytlar
3. www.ziyonet.uz
 4. www.google.uz
 5. www.kitob.uz